

JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH

Tolibjonova Yodgora

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti
qoshidagi akademik litsey 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquqiy ong, uning kelib chiqishi va jamiyatning huquqiy rivojlanishida uning ahamiyati haqida soʻz boradi. Huquqiy ong, oʻz navbatida siyosiy va ijtimoiy sohalar bilan ham oʻzaro bogʻlangan boʻladi. Maqolada, shu bilan birgalikda, huquqiy ongning turli shakllari haqida ham fikrlar beriladi, huquqiy ongning bir necha tulari boʻlib, ular tabiiy borliqni atroflicha oʻrganadi.

Kalit soʻzlar: huquqiy ong, siyosiy ong, yuridik hodisa, huquqiy madaniyat, falsafiy qarashlar.

Huquqiy ong haqida gapirar ekanmiz, albatta, "ong" tushunchasiga tarif berish oʻrinli deb oʻylayman. Ong- bu shaxsning maʼlum bir voqelikka ruhiy aks etishning eng oliy shaklidir. Ongningham oʻziga xos bir necha xususiyatlari mavjud.

Bular:

- 1) ayni faqat shaxsga tegishli;
- 2) miyaning maʼlum bir voqelikni til va nutq orqali umumlashtirilishi;
3. kishining ruhiy, siyosiy, falsafiy, diniy qarashlari majmui.

Shu jumladan, ongning turli shakllari bor boʻlib, ular tabiiy borliqni atroflicha oʻrganadi. Birinchisi ijtimoiy ong, ikkinchisi siyosiy ong, uchinchisi huquqiy ong toʻrtinchisi, diniy ong beshinchisi esa estetik ong. Shulardan bizni oʻrganishimiz kerak boʻlgan obyekt bu huquqiy ongdir. Huquqiy ong boshqa ong shakllaridan ijtimoiy hayotdagi yuridik hodisalarga baholovchi ruhiy munosabat ekanligi bilan ajralib turadi. Endi huquqiy ong terminiga tarif beradigan boʻlsam, huquqiy ong- bu ijtimoiy ongning maʼlum bir shakli boʻlib, kishilarning huquqqa, qonunga munosabatlarga boʻlgan gʻoyalar fikrlar yigʻindisidir. Yuqorida taʼkidlab oʻtganidek, huquqiy ong

yuridik hodisalarni baholaydi, demak shu hodisalarni turlarga bo‘lib o‘rganamiz. Dastavval, huquqqa yoki qonun hujjatlariga, davlat organlari hamda mansabdor shaxslarning tartibotiga, atrofdagilarning huquqiy xatti-harakatlariga va eng so‘nggi o‘zining xatti-harakatlarigadir.

Endilikda, huquqi ong ham o‘z navbatda ikkita tarkib elementdan: huquqiy ruhiyat hamda huquqiy mafkyradan iborat. Huquqiy ruhiyat yoki psixologiya ya‘ni ijtimoiy guruhning shaxsning yoki butun jamiyatning huquqiy tartibotlariga qonunchilikka yoki boshqa turlarga nisbatan hissiyotlari, yuqorida aytib o‘tganimdek, huquqiy tartibot natijasida jamiyatda huquqiy muhit yuzaga keladi huquqiy muhit ta‘sir ostida esa huquqiy ruhiyat yuzaga keladi huquqiy mafkura- jamiyatdagi kishilarning huquqiy huquqiy tartibotga bo‘lgan fikrlari, mulohazalari hisoblanar ekan. Demak, huquqiy ruhiyatning huquqiy mafkuradan farqi huquqiy ruhiyati huquq hodisalarni tashqi tomonidan ya‘ni hissiy jihatini qayd etadigan bo‘lsa, mafkura esa huquq mafkuraning mazmuni ya‘ni mohiyatini anglatib keladi. Masalan ko‘pgina g‘oyalari va mafkura sifatida e‘tirof etiladi. Huquqiy mafkura muayyan ijtimoiy guruhlarning jamiyatning huquqiy g‘oyalari hamda fikrlari desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Asosan, huquqiy ruhiyat bor insonda, huquqiy mafkura kuchli bo‘ladi. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat haqida tushunchalar shakllandi. Endi ularni turlari haqida gaplashamiz, Huquqiy ong:

- individual huquqi;
- alohida ijtimoiy guruhlarning huquqiy ongi
- ijtimoiy huquqiy ong huquqiy ong;
- odatiy huquqiy ong;
- kasbiy huquqiy ong va ilmiy huquqi ongidir.

Yuqoridagi barchasi huquqiy ong haqida edi. Endi huquqiy madaniyat tushunchasiga ta‘rif bersam, bu insonning huquqiy bilim darajasi huquqidan ongli munosabatidir. Insonni jamiyat tartib- qoidalariga qay darajada amal qilishi, albatta, uning huquqiy madaniyat darajasiga bog‘liq. Masalan: inson huquqi ongi bilan tafakkuran idrok etilsa, uni huquqiy madaniyati bilan amalga oshiradi.

Jamiyat a‘zolari yuksak madaniyat sohibi bo‘lishi uchun- huquq bilimlarni muttasil oshib borishi, jamiyat boshqaruvchilarini siyosiy kuchlar bilan tanish

bo‘lishi, so‘nggi yangiliklardan xabardor bo‘lib turish kerak. Bu ishlarni inson bitta o‘zi amalga oshira olmaydi, chunki inson madaniyati uning atrof muhitga ham bog‘liq. Shuning uchun davlatimiz tarafidan muvofiqlashtiruvchi organ ya‘ni adliya vazirligi, belgilangan. Kimda- kim jamoatni madaniyat tomon harakatlanish ishlarida faol ishtirok etsa, " Huquqiy tartibot a‘lochi" ko‘krag nishoni taksis etilgan, shunday qilib xulosa yashaydigan bo‘lsak ayni bir inson madaniyatni targ‘ib qila olmaydi targ‘ib qilish uchun ham davlatyordami zarur.

Ong- bu, albatta, ruhiy in‘ikosdir. Uni shundayligicha qo‘yib qo‘yish yoki rivojlantirish insonni o‘ziga bog‘liq. Insonda huquqiy ongni rivojlangan sari huquqiy nigilizm va idealizm holatlari kamayib boradi, chunki nigilizm vab idealizm ostida huquqiy bilimsizlik yotadi. Huquqiy nigilizm deb, huquqiy tartibotni ochiqdan ochiq rad etish yoki bekor qilishga aytiladi. U turiga ko‘ra ikkiga bo‘linadi: birinchisi passiv ikkinchisi esa faol hisoblanadi. Passivda, asosan, huquqiy tartibotlarni umuman mensimaslik yoki amal qilmaslik bo‘ladi. Ikkinchisida bo‘lsa, huquqiy tartibotlarni ochiqdan-ochiq rad etish bo‘ladi. Endi huquqiy idealizm. Huquqiy idealizm deganda bu asosan huquqiy tartibotlarga judayam ko‘p ishonch bildirib yuborish hisoblanadi. Masalan: huquqning ijro etish kuchiga ko‘p ishonib yuborish, hamma narsani huquqiy deb o‘ylash, har narsani huquqqa yo‘yaverish huquqiy idealizmga misol bo‘ladi.

Yuqoridagi holatlar yuzaga kelmasligi uchun, biz doimiy qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar bilan tanishib yurishimiz, o‘z navbatida, ularga amal qilishimiz kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qaqbul qilinganligining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimidagi ma‘ruzasi
2. Huquqiy yetuklik - barkamollikka eltadi. “ O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.-T.: Adolat 2011
3. Abdukamol Rahmonov. “Yuksak huquqiy madaniyat- demokratik jamiyat poydevori”. // Huquqshunos, 2019, №1